

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО
ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТА****Хайдаров Н.Б., Рахманов К.Э.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Под наблюдением находилось 103 пациентов с острым холецистопанкреатитом. Разработанные методики ЛХЭ с ассистированной ЭПСТ и ЛХЭ с введением лекарственных средств через круглую связку печени позволяют значительно улучшить результаты лечения больных острым холецистопанкреатитом. Навигационно-пункционные вмешательства при остром холецистопанкреатите у больных с тяжелым соматическим статусом позволяют купировать деструктивный процесс и выполнить ЛХЭ в более благоприятных условиях. Дифференцированная хирургическая тактика с применением лапароскопических гибридных и пункционно-дренирующих малоинвазивных технологий в лечении острого холецистопанкреатита позволило снизить число послеоперационных осложнений с 20,8% до 7,3% и летальность с 4,1% до 1,8%.

Ключевые слова: Острый холецистопанкреатит, хирургическая тактика, миниинвазивные технологии

**DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN THE TREATMENT OF ACUTE
CHOLECYSTOPANCREATITIS****Khaydarov N.B., Rakhmanov K.E.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. 103 patients with acute cholecystopancreatitis were observed. The developed techniques of laparoscopic cholecystectomy with assisted endoscopic stenting and laparoscopic cholecystectomy with drug administration through the round ligament of the liver significantly improve treatment outcomes for patients with acute cholecystopancreatitis. Navigational puncture interventions for acute cholecystopancreatitis in patients with severe somatic status allow for the termination of the destructive process and the performance of laparoscopic cholecystectomy under more favorable conditions. A differentiated surgical approach using laparoscopic hybrid and puncture-drainage minimally invasive techniques in the treatment of acute cholecystopancreatitis reduced the incidence of postoperative complications from 20.8% to 7.3% and mortality from 4.1% to 1.8%.

Keywords: Acute cholecystopancreatitis, surgical approach, minimally invasive techniques

**ЎТКИР ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТНИ ДАВОЛАШДА ДИФФЕРЕНЦИАЛЛАНГАН
ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИ****Хайдаров Н.Б., Рахмонов К.Э.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўтқир холецистопанкреатит билан оғриган 103 бемор кузатилди. Ёрдамчи эндоскопик стентлаш билан лапароскопик холецистэктомия ва жигарнинг думалоқ бойламлари орқали дори юбориши билан лапароскопик холецистэктомиянинг ишлаб чиқилган усуллари ўтқир холецистопанкреатит билан оғриган беморларни даволаш натижаларини сезиларли даражада яхшилайдди. Оғир соматик ҳолатга эга бўлган беморларда ўтқир холецистопанкреатит учун навигацион пункцион ара-лашуви деструктив жараёни тўхтатиши ва лапароскопик холецистэктомияни янада қулай шароит-ларда бажариши имконини беради. Ўтқир холецистопанкреатитни даволашда лапароскопик гибрид ва пункцион-дренаж минимал инвазив усуллардан фойдаланган ҳолда дифференциал жарроҳлик ёндашуви операциядан кейинги асоратларни 20,8% дан 7,3% гача ва ўлимни 4,1% дан 1,8% гача ка-майтирди.

Калит сўзлар: ўтқир холецистопанкреатит, жарроҳлик ёндашув, минимал инвазив усуллар

Дифференцированная хирургическая тактика при остром холецистопанкреатите с применением миниинвазивных вмешательств является актуальной и интенсивно изучаемой областью современной хирургии. В последние десятилетия значительно увеличился интерес к разработке оптимальных алгоритмов лечения данного заболевания, учитывая высокую распространенность патологии и сложность ведения пациентов.

В существующей литературе имеется значительное количество исследований, посвященных хирургическому лечению острого холецистопанкреатита. Авторы многих работ отмечают преимущество минимально инвазивных хирургических вмешательств, таких как лапароскопическая холецистэктомия, эндоскопическая папиллосфинктеротомия и пункционно-дренажные вмешательства под контролем ультразвука. Однако до настоящего времени не существует единого стандартизированного подхода к выбору хирургической тактики, что обусловлено разнообразием клинических проявлений и степенью тяжести течения заболевания.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения острого холецистопанкреатита с применением миниинвазивных технологий.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 103 пациентов с острым холецистопанкреатитом (ОХП), проходивших обследование и оперированных в клинике СамГМУ, с 2019-2024 годы. Все больные были нами разделены на 2 группы. Группу контроля (I группа) составили 48 (46,6%) больных, у которых выполнялись традиционные открытые хирургические вмешательства. У остальных 55 (53,4%) пациентов, составивших основную группу (II группа), проводились миниинвазивные хирургические вмешательства.

Общее количество пациентов мужского пола среди всех наблюдаемых нами больных было 42 (40,8%), пациентов женского пола было 61 (59,2%). Было установлено, что в 64 (62,1%) случаях возраст больных относился к трудоспособному, т.е. до 60 лет. У остальных 39 (37,8%) больных, возраст превышал 60 лет. У 47 больных имелась сопутствующая патология со стороны кардиоваскулярной, респираторной и эндокринной систем, что влияло на общее состояние их здоровья.

Необходимо отметить, что большое значение для определения тактики лечения больных ОХП имеют клиничко-морфологические формы холецистита и наличие осложнений. Согласно принятой в 1992 году классификации Атланта, развитие острого панкреатита легкой степени наблюдалось среди больных с флегмонозной и гангренозной формами острого холецистита. Случаев с панкреатитом средней и тяжелой степеней тяжести среди наших больных при поступлении не наблюдалось.

У всех пациентов как основной, так и контрольной групп были отмечены различные формы калькулёзного холецистита. В том числе катаральная форма была отмечена у 33,9%, флегмонозная форма – у 34,9% и гангренозная – у 31,1% больных панкреатитом. В 40 (38,3%) наблюдениях острый калькулёзный холецистит осложнялся холедохолитиазом.

Экстренные оперативные вмешательства были выполнены у 23 (47,9%) пациентов из контрольной группы и у 26 (47,3%) пациентов из основной группы, а отсроченные операции выполнялись у 25 (52,1%) больных контрольной группы и у 29 (52,7%) больного из основной группы.

Результаты и их обсуждение. У наблюдаемых пациентов с ОХП производились различные хирургические вмешательства (табл. 1).

Как видно из представленной таблицы, лапароскопическая холецистэктомия, выполнены в 34 (56,6%) случаях у больных с ОХП; Лапароскопическая холецистэктомия с ассистированной ЭПСТ в технике Rendezvous (ЛЭРВ) – в 11 (20%) наблюдениях и ЭПСТ и Лапароскопическая холецистэктомия – в 7 (12,7%) случаях при ОХП, сочетанном с холедохолитиазом. В 10 (16%) случаях при ОХП у больных с сопутствующими соматическими заболеваниями и у больных пожилого и старческого возраста на первом этапе выполнялись пункционные вмешательства с дренированием желчного пузыря под визуальным УЗ-контролем, далее на втором этапе после улучшения общего состояния больных и показателей эндотоксемии, а также адекватной предоперационной подготовки производилась лапароскопическая холецистэктомия, из них у 4 на 2 этапе дополнено ЭПСТ.

Таблица 1

Характер оперативных вмешательств при ОХП у больных основной группы (n=55)

Название операции	Основная группа (n=55)	
	абс	%
Лапароскопическая холецистэктомия.	27	49,1
Лапароскопическая холецистэктомия с ассистированной ЭПСТ в технике Rendezvous (ЛЭРВ)	11	20
ЭПСТ+ Лапароскопическая холецистэктомия.	7	12,7
Чрескожно-чреспеченочная микрохолецистостомия + ЛХЭ	6	10,9
Чрескожно-чреспеченочная микрохолецистостомия + ЭПСТ + ЛХЭ	4	7,2
Всего	55	100

При выполнении ЛЭРВ у пациентов первой группы (11 больных) лапароскопически удаляли желчный пузырь и проводили санацию общего желчного протока эндоскопическим доступом через БСДК.

На первом этапе после выделения пузырной артерии клипировали ее титановой клипсой 5 мм и пересекали с помощью Л-образного крючка с использованием монополярного резания. Далее выделяли пузырный проток на максимальном протяжении. После наложения 5 мм титановой клипсы на пузырный проток в его дистальной части, ближе к шейке желчного пузыря, проводили надсечение пузырного протока ниже наложенной клипсы для выполнения интраоперационной прямой холангиографии (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Интраоперационная холангиография с помощью щипцов.

Рисунок 2. Интраоперационная холангиография.

Во время второго этапа оперативного вмешательства (Рандеву) необходима совместная работа хирургической и эндоскопической команд. Хирург проводил надсечение пузырного протока чуть ниже ранее наложенной клипсы и заводил через троакар диаметром 3 мм эндоскопическую струну 0,035 Фр длиной 450 см в пузырный проток. Затем проводил ее антеградно через БСДК в просвет двенадцатиперстной кишки (ДПК).

После того как струна проведена через БСДК, эндоскопист обычным способом проводил видеодуоденоскоп в ДПК и визуализировал БСДК, в просвете которой находилась струна. Со стороны просвета ДПК струну улавливали модифицированным полым эндоскопическим бужом (рис 3.).

На третьем эндоскопическом этапе гибридного оперативного вмешательства папиллотом опускали по струне и заводили в ампулу БСДК, выполняя таким образом селективную интубацию холедоха. Ретроградную эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ) выполняли стандартным способом (рис. 4).

Затем удаляли папиллотом с оставлением эндоскопической струны в желчных путях. В зависимости от диаметра общего желчного протока и размера камней, литоэкстракцию выполняли различными по размеру и жесткости четырехструнными корзинками Дормиа (рис. 5).

Рисунок 3. Улавливание струны в просвете ДПК

Рисунок 4. Папиллосфинктеротомия

Рисунок 5. Холедохолитоэкстракция

Во время четвертого этапа выполняли лапароскопическую холецистэктомию «от шейки».

После завершения лапароскопической холецистэктомии параумбиликальная троакарная рана расширяется, производится кожный разрез длиной 2-3 см с рассечением подкожной клетчатки. По окончании этапа выделения круглой печеночной связки и определения пупочной вены выполняется её реканализация с использованием пуговчатого зонда, по которому проводится подключичный катетер, вплоть до проксимальных участков портальной вены, после чего катетер фиксируется с помощью капроновой нити.

В послеоперационном периоде через установленный катетер в кровеносное русло вводят антибиотики широкого спектра действия: цефалоспорины – цефтриаксон 1,0 + препараты, подавляющие функцию поджелудочной железы – сандостатин 300-600мкг + антиоксиданты – мексидол 200 мг - в течение до 7 суток. По мере снижения показателей эндотоксемии, цитокинового статуса и показателей перекисного окисления липидов в крови и улучшения общего состояния больного (7-8 сутки) катетер удаляется.

На 3-5-е сутки после введения препаратов через круглую печеночную связку у больных с ОХП наблюдалось снижение показателей эндотоксемии: уровень СРБ снизился до $115,1 \pm 12,8$ мг/л, количество лейкоцитов уменьшилось до $6,3 \pm 0,8 \times 10^9$ /л, показатели ЛИИ в среднем составили $3,5 \pm 0,3$ усл.ед, МСМ - $674,25 \pm 40,5$ мкг/мл, перекисного окисления липидов - ДК - $0,85 \pm 0,25$ ед., МДА - $2,2 \pm 0,3$ мкмоль/л, цитокинового профиля - ИЛ-6 - $103,4 \pm 9,2$ пг/мл и ФНО α - $15,3 \pm 1,7$ пг/мл. Необходимо отметить, что вышеуказанные показатели после обычного, традиционного внутривенного и внутримышечного введения лекарственных средств у больных с ОХП были значительно хуже.

Данная тактика лечения успешно применялась у 11 пациентов с острым холецистопанкреатитом.

В 10 (15,0%) наблюдениях основной группы выставлены показания для неотложных чрескожно-дренирующих вмешательств из-за выраженной картины ОХП имелись показания к наложению холецистостомы под УЗ-контролем (Рис. 6,7).

Рисунок 6. - Этапы пункции с дренированием желчного пузыря под УЗ-контролем.

Рисунок 7. - УЗИ. Пункция с дренированием желчного пузыря под УЗ-контролем.

Необходимо отметить, что после выполнения чрескожно-дренирующих вмешательств на желчном пузыре под УЗ – контролем отмечается заметное улучшение общего состояния пациентов на фоне снижения показателей эндотоксемии.

Спустя 2-3 суток после проведения чрескожно- дренирующих процедур на желчном пузыре под визуальным УЗ-контролем отмечалось снижение основных показателей эндотоксемии: уровень ЛИИ в среднем составил $2,39 \pm 0,9$ ед, показатели МСМ - $654,15 \pm 48,3$ мкг/мл, а средний уровень лейкоцитов - $6,5 \pm 0,4 \times 10^9$ /л.

Пункционно-дренирующие методы хирургического вмешательства, выполняемые под УЗ-контролем (рис. 17-18), в последующем позволили после улучшения общего состояния пациентов производить радикальные хирургические вмешательства, т.е. лапароскопическую холецистэктомию.

У больных контрольной группы традиционная открытая холецистэктомия, дренирование подпеченочного пространства выполнены в 36 (75%) наблюдениях. В 12 (25%) случаях произведена традиционная холецистэктомия открытыми методами, холедохолитотомия, дренирование общего желчного протока по Робсону, дренирование подпеченочного пространства.

На основании проведенного исследования нами разработан алгоритм диагностики и хирургического лечения больных с ОХП.

Суть разработанного алгоритма заключается в том, что чем тяжелее состояние пациента с ОХП,

тем меньше его надо подвергать хирургической агрессии. Для это в стадии диагностики, наряду с жалобами, анамнезом заболевания, объективными и клиническими проявлениями заболевания, необходимо анализировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования. Вместе с тем, этапы диагностического алгоритма должны охватывать такие важные показатели, как уровни продуктов ПОЛ и цитокинового профиля. Для определения выбора тактики хирургического лечения важную роль играют лучевые (УЗИ, КТ) и эндоскопические (ФГДС) методы исследования.

Закономерно, что при неосложненных формах ОХП предпочтение следует отдавать ЛХЭ. ОХП, сопровождающийся картиной холедохолитиаза, с учётом тяжести состояния больных, подлежит ЛЭРВ, а в отдельных случаях предпочтительна двухэтапная тактика: ЭПСТ + ЛХЭ.

Особый контингент пациентов составляют лица «высокого» риска, где хирургическая агрессия чревата летальным исходом. В таких ситуациях мы настоятельно рекомендуем миниинвазивные декомпрессивные вмешательства (холецисто/холангиостомия) под УЗ-контролем. После стабилизации состояния больных вторым этапом производится ЛХЭ.

В таблице 2 приведен анализ возникших в послеоперационном периоде осложнений у наблюдаемых нами больных.

Среди 48 больных контрольной группы развитие осложнений после хирургических вмешательств в ближайшем послеоперационном периоде наблюдалось у 10 (20,8%) пациентов. При этом нагноение лапаротомной раны возникло у 2 (4,1%) больных, послеоперационное желчеистечение - у 2 (4,1%), кровотечение - у 1 (2,1%), подпеченочный абсцесс - у 1 (2,1%), острый инфаркт миокарда - у 1(2,1%), послеоперационная пневмония - у 2 (4,1%) пациентов и ещё у 2 (4,1%) больных развился панкреонекроз. Летальный исход при этом в данной группе больных наблюдался в 1 (4,1%) случаях, причинами которого в 1 случае являлось развитие множественной органной недостаточности, в другом случае - развитие тяжелый панкреонекроз. В остальных 8 (16,6%) случаях комплексное консервативное лечение оказалось эффективным.

Таблица 2

Послеоперационные осложнения у больных с острым холецистопанкреатитом

Характер осложнения	Контрольная группа (n=48)		Основная группа (n=55)		p
	абс.	%	абс.	%	
Нагноение раны	2	4,1	-	-	
Нагноение троакарной раны	-	-	1	1,8	
Послеоперационные кровотечения	1	2,1	1	1,8	>0,05
Послеоперационные желчеистечения	2	4,1	1	1,8	>0,05
Подпеченочный абсцесс	1	2,1	-	-	
Острый инфаркт миокарда	1	2,1	1	1,8	>0,05
Послеоперационная пневмония	2	4,1	-	-	
Панкреонекроз	2	4,1	-	-	
Всего	10	20,8	4	7,3	<0,05 <0,05

Примечание: в скобках указано количество летальных исходов; p - статистическая значимость различия показателей между группами (по точному критерию Фишера)

После выполнения различных хирургических вмешательств у пациентов основной группы развитие осложнений в ближайшем послеоперационном периоде наблюдалось в 4 (7,3%) случаях, при этом в 1 (1,8%) случае возникло нагноение троакарной раны, также в 1 (1,8%) случае развилось послеоперационное кровотечение и ещё у 1 (1,8%) больного - послеоперационное желчеистечение. У 1 (1,8%) пациента развился острый инфаркт миокарда, что стало причиной летального исхода.

Таким образом, результаты проведенного нами исследования показали, что применение у больных с ОХП миниинвазивных оперативных вмешательств в сочетании с разработанными и усовершенствованными методами хирургического лечения острого холецистопанкреатита, а также с локальным введением лекарственных препаратов через круглую связку печени способствуют снижению интенсивности воспалительных изменений в панкреатобилиарной зоне после холецистэктомии, а также повышают эффективность профилактики прогрессирования острого панкреатита.

Выводы:

1. Разработанные методики ЛХЭ с ассистированной ЭПСТ и ЛХЭ с введением лекарственных средств через круглую связку печени позволяют значительно улучшить результаты лечения больных острым холецистопанкреатитом.

2. Навигационно-пункционные вмешательства при остром холецистопанкреатите у больных с тяжелым соматическим статусом позволяют купировать деструктивный процесс и выполнить ЛХЭ в более благоприятных условиях.

3. Дифференцированная хирургическая тактика с применением лапароскопических гибридных и пункционно-дренирующих малоинвазивных технологий в лечении острого холецистопанкреатита позволило снизить число послеоперационных осложнений с 20,8% до 7,3% и летальность с 4,1% до 1,8%.

Список литературы:

1. van Brunschot S., van Grinsven J., van Santvoort H.C., Bakker O.J., Bollen T.L., Boermeester M.A., Besselink M.G., Fockens P., Gooszen H.G. Endoscopic or surgical step-up approach for infected necrotising pancreatitis: a multicentre randomised trial // *The Lancet*. – 2018. – Vol. 391, № 10115. – P. 51–58.
2. Trikudanathan G., Tawfik P., Amateau S.K., Munigala S., Arain M., Attam R., Beilman G.J., Freeman M.L., Mallery S., Papachristou G.I. Early (<4 weeks) versus standard (≥4 weeks) endoscopically centered step-up interventions for necrotizing pancreatitis // *The American Journal of Gastroenterology*. – 2018. – Vol. 113, № 10. – P. 1550–1558.
3. van Santvoort H.C., Bakker O.J., Bollen T.L., Besselink M.G., Ahmed Ali U., Schrijver A.M., Boermeester M.A., van Goor H., Dejong C.H., van Eijck C.H., van Ramshorst B., Schaapherder A.F., van der Harst E., Hofker H.S., Gooszen H.G. A conservative and minimally invasive approach to necrotizing pancreatitis improves outcome // *Gastroenterology*. – 2011. – Vol. 141, № 4. – P. 1254–1263.
4. Bang J.Y., Arnoletti J.P., Holt B.A., Sutton B., Hasan M.K., Navaneethan U., Hawes R.H., Varadarajulu S. An endoscopic transluminal approach, compared with minimally invasive surgery, reduces complications and costs for patients with necrotizing pancreatitis // *Gastroenterology*. – 2019. – Vol. 156, № 4. – P. 1027–1040.
5. van Dijk S.M., Hallensleben N.D.L., van Santvoort H.C., Fockens P., van Goor H., Bruno M.J., Besselink M.G., Dutch Pancreatitis Study Group. Acute pancreatitis: recent advances through randomised trials // *Gut*. – 2017. – Vol. 66, № 11. – P. 2024–2032.
6. Wang X., Cui Z., Li J., Chen Y., Liu Y., Wang C., Wang Y., Zhang Y., Wang X., Li Y. Percutaneous catheter drainage in combination with endoscopic necrosectomy for infected pancreatic necrosis: a single-center experience // *World Journal of Gastroenterology*. – 2018. – Vol. 24, № 2. – P. 223–232.

Для цитирования: Хайдаров Н.Б., Рахманов К.Э. Дифференцированная хирургическая тактика в лечении острого холецистопанкреатита // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 430–435. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17164300>